

“安全”距离：论法国生态纪录片*

“Safe” Distance: On French Ecological Documentaries

文 刘雨晴/Text/Liu Yuqing

提要：本文从形式与立场两个层面对法国生态纪录片中体现的“安全距离”进行分析，试图揭示其背后的意识形态问题，以寻找生态纪录片的一种合适尺度。在形式上，法国生态纪录片看似采取了一种客观中立的呈现视角，然而其透明的纪录形式隐藏了影片的建构性质，并用“真实”的力量为其意识形态赋权。在立场上，法国生态纪录片的“去人类”立场虽然超越了传统的人类视角，却未能充分探讨生态问题背后的政治经济机制，因而削弱了批判力度。

关键词：法国电影 生态电影 纪录片 意识形态

一、法国生态纪录片发展概述

“生态电影”(Ecocinema)的理论源头可以追溯到“生态批评”(Ecocriticism)。“生态批评”的概念最早出现在文学批评家威廉·鲁科特(William Rueckert)于1978年发表的论文《文学与生态学：一次生态批评实验》(Literature and Ecology: An Experiment in Ecocriticism)中，但这一概念直到20世纪90年代中期才开始形成一股学术潮流，并逐渐拓展到文学之外的文化研究中。2004年，斯科特·麦克唐纳(Scott MacDonald)在《建构生态电影》(Toward an Eco-Cinema)一文中首次将生态批评与电影批评联系起来。然而，“生态批评”的定义是相当模糊的，学术界对这一概念的界定依然存在分歧。威洛克特·马里孔迪(Willoquet-Maricondi)曾在《框定世界：生态批评与电影探索》(Framing the world: Explorations in ecocriticism and film)一书中就不同学者对“生态批评”的定义进行了总结：“简而言之，生态批评承认世界由社会领域和生态领域组成，两者相互关联，不能脱离后者的背景来考虑前者。”^[1]这一总结表明，生态批评以共同的政治目标来指认生态作品，而非依据某种特定的、连续的

风格或题材。

以生态批评的界定为起点，从广义层面看，“生态电影”首先被视为“一个批评的网格”“一个解释性的策略”。如此宽泛的定义既是“对不同艺术家和制片人有关(生态)意识的电影实践的描述”，同时也可以包含“那些部分加入了生态维度考量的电影”。^[2]也就是说，用来划定“生态电影”的并非一整套约定俗成的电影语言范式，而是一种尊重生态的伦理取向。简而概之，“生态电影”是“一种具有生态意识的电影”，它“探讨人类与周围物质环境的关系，包括土地、自然和动物”。^[3]在“生态电影”中，自然生态应该被当作主要的表现对象而非人类的背景框架，人类利益不应凌驾于自然生态的整体利益之上。进一步，“生态电影”的目的应指向一种实践，即应当致力于激发观众的生态意识与政治行动。

从大体上进行分类，“生态电影”可以被分为虚构与非虚构两大类，前者以好莱坞式“生态电影”为代表，而后者为生态纪录片。^[4]有部分学者较为激进地认为，好莱坞式的商业电影不应当被纳入“生态电影”的行列，比如斯科特·麦克唐纳就曾提出，只有长镜头、慢节奏、冥想

刘雨晴，香港大学现代语言与文化系2024级博士生

*本文系国家社科基金艺术学项目“数智时代中国电影原创力的价值生产与提升路径研究”(项目编号：25BC048)阶段性成果。

式的反消费主义的电影表现方式,才能重塑人们对自然的感知,让人们重新审视我们的居住环境,反思我们对环境造成的破坏,并逃离人类中心主义的主宰。^[5]也正是基于这一立场,斯科特·麦克唐纳在《建构生态电影》一文中所援引的案例大部分是非主流纪录片,如美国独立电影人黛安·基成(Diane Kitchen)的《探知古老的地球》(*Wot the Ancient Sod*, 2001)和斯洛文尼亚装置艺术家安德雷·兹德拉维奇(Andrej Zdravic)的《河镜:贯穿四季的河流芭蕾》(*Riverglass: A River Ballet in Four Seasons*, 1997)。

然而,这样一种定义生态电影的方式是狭义的,它忽视了电影生产、媒介传播与受众参与等多方面的因素,也限制了“生态电影”发展的多重可能。这种观点揭示出一种“生态电影”批评之下的普遍认知:纪录片比故事片更加“生态”。我们固然无法忽视故事片因其戏剧性所天然携带的消费性质,但即便我们同时对照商业纪录片与商业故事片,这一倾斜的认知也依然存在——好莱坞式的“生态电影”引发无数争议,法国生态纪录片则好评如潮,它的商业属性也同样显著。

法国生态纪录片的传统源远流长。1956年,由雅克·伊夫斯·科斯托(Jacques Yves Cousteau)和路易·马勒(Louis Malle)共同执导的《沉默的世界》获第29届奥斯卡金像奖最佳纪录长片、第9届戛纳国际电影节金棕榈奖两项大奖,这一以海底探险为主题的纪录片标志着法国生态纪录片历史的开启。1985年,法国梅尼古特开始举办梅尼古特国际鸟类电影节(Ménigoute International Ornithological Film Festival),如今该电影节已经涵盖了绝大部分与自然生态相关的主题。《南极大陆的夏天》《塞纳河畔的鸟儿们》《猎食者》等众多纪录片陆续问世,其中不乏名动影坛的作品。^[6]1991年,吕克·贝松(Luc Besson)执导的《亚特兰蒂斯》上映,该片完全舍弃了传统剧本与人类对话,以纯粹的视听展现出美丽的海底世界。1996年,雅克·贝汉(Jacques Perrin)推出讲述昆虫生活的纪录片《微观世界》并引发轰动,此后他又陆续推出《迁徙的鸟》《喜马拉雅》,^[7]完成了“天·地·人”三部曲。他于2009年执导的跨国纪录片《海洋》更是将生态纪录片的表现力推向极致。2005年,另一位法国导演吕克·雅盖(Luc Jacquet)的纪录片《帝企鹅日记》上映,该片获得2006年奥斯卡最佳纪录片奖。此后,他又陆续摄制了

《从前有座森林》(2013)、《冰川与苍穹》(2015)、《帝企鹅日记2:召唤》(2017)等生态纪录片。同样值得一提的还有导演扬·阿尔蒂斯-贝特朗(Yann Arthus-Bertrand)。作为一名自然保护组织者,他执导的纪录片《家园》(2009)、《海洋星球》(2012)、《大地》(2015)都体现出鲜明的生态意识。

这些生态纪录片不仅在艺术层面备受好评,在商业层面也大获成功——《帝企鹅日记》以约1.27亿美元的全球票房位居自然纪录片票房榜首,《海洋》也凭借约8300万美元的成绩位居同类纪录片前列,成为“生态电影”的现象级标杆。因此,有学者认为:“法国三大自然电影大师雅克·贝汉、吕克·雅盖和扬·阿图斯-贝尔当,将当代自然纪录电影推向了高峰。”^[8]上述种种足以说明,法国生态纪录片已经成为当代生态纪录片的典型代表,也构成了一种可供分析的文化样本。然而,与好莱坞式的“生态电影”(如《侏罗纪公园》《2012》《后天》等)相比,法国生态纪录片是否完全以一种客观的视角展开叙事?其立场是否完全重合于环境正义,又是否真的实现了去人类中心的前提?这些问题的答案都有待商榷。

在法国生态纪录片中,我们常常可以窥见一种“安全距离”的存在。这种距离一方面从形式上和立场上拉开了与被记录者的距离,使得记录看似更加客观、中立,另一方面又使得影片介入的深度与批判的强度都大打折扣。本文将从意识形态批评的角度出发,以好莱坞式“生态电影”作为参照,分析法国生态纪录片在形式与立场两个层面上体现的“安全距离”及背后隐藏的意识形态问题,并试图找到一种讨论生态纪录片的合适尺度。

二、形式:纪录片与“透明”的意识形态

影像这一媒介与“非虚构”天生具有亲和力,在再现真实方面具有无可比拟的优越性。从照片被发明的时刻开始,它就带有记录的属性。苏珊·桑塔格(Susan Sontag)在《论摄影》中指出:“这类影像确实能够篡夺现实,因为一张照片首先不仅是一个影像(而一幅画是一个影像),不仅是对现实的一次解释,而且是一条痕迹,直接从现实拓印下来,像一道脚印或一副死人的面模。”^[9]也就是说,影像有一种无法规避的摄影的严密性,提供了模仿和再现物理真实的机会。它的具象呈现永远是真实而本体论的,这使得借喻成为不可能。

纪录片更是如此,自一开始就被视为文件/证据,具有文献资料的价值,是影像对所记录事物非凡的逼真性让影像具有类似档案的面貌。Documentary一词仍然具有文件、档案的内涵。区别于静止的画面,纪录片是运动影像,再现运动提升了再现现实的程度,这是之前任何其他媒介和艺术形式都未曾达到过的。从形式上,纪录片就以一种“客观”“中立”的视角拉开了记录者与被记录者的距离。

电影(尤其是纪录片)携带的透明性使其天然具有“生态属性”。如果我们将生态电影与生态文学对位,那么生态纪录片所对应的或许就是“自然书写”(Nature writing)的概念——即关于自然环境的非虚构写作。同时,法国纪录片所承袭的基本是“真理电影”(Cinéma-Vérité)的传统。它们的共同点是“努力用便携式有声电影材料捕捉现实原本的样子,而非像传统电影那样创造现实”。^[10]其源头可以追溯到安德烈·巴赞(André Bazin)的“摄影影像本体论”。因此,法国生态纪录片多采用散点复调式结构,以单镜头为散点,用蒙太奇拼接综合勾勒出印象式画面以展现“完整现实”。

具体而言,法国生态纪录片中会大量使用模拟人眼的镜头以塑造真实感。例如,电影《微观世界》最常使用的是固定机位,以展现冷静、客观的观察视角;但有时为了凸显被观察的昆虫主体,导演又会使用推镜头过渡成特写,同时间有符合人眼距离的全景镜头,以此形成一种自然流畅的剪辑节奏。此外,法国生态纪录片还会经常加入脚本之外的“偶然性的因素”。《迁徙的鸟》的摄影师洛朗·夏博尼耶(Laurent Charbonnier)曾在摄影手记中记录:

一天晚上,一群大鹤飞到我住处附近,它们在薄雾中“定格”,展开双翅,两爪绷直。我把这一画面拍了下来,这是我擅自做主晚上拍摄,而不是按照脚本要求清晨拍摄,我打电话给雅克·佩兰,让他过来看,他也被这精美的画面感动了。^[11]

这些偶发性的事件是对现实的一种拟合,因为现实就是由无限能指所组成的多元语言系统。它在过去与未来的时空都充满无数的不确定性,而这些不确定性最终确认的时刻则构成了现实。

为了打造“真实”的幻觉,部分法国生态纪录片还会尽量减少旁白。《微观世界》全片没有一句旁白或解说,

雅克·贝汉的其他纪录片如《迁徙的鸟》《海洋》等也刻意节制了冗杂的旁白。吕克·雅盖的《帝企鹅日记》则是以企鹅诗化的自叙形式替代了传统旁白。由于人类很难使用语言完全还原动物的行为、心理,这种“透明”的记录形式使诠释更加安全,有效规避或降低了错误的可能性。

然而,这种看似“透明”的呈现,恰恰是最具有意识形态性的一种表现方式,因为它借助“真实”的力量为其赋权,并且试图隐藏影像的建构性质。对“真实”的推崇从源头上可以追溯到“模仿论”,艺术即对现实的模仿这一看法在欧洲文化中统治了达2000年之久。^[12]时至今日,“模仿论”作为一种朴素的观点,依然存在很大的影响力。从“模仿论”的角度出发,“真实”成为艺术的本质属性与规定。纪录片正是在这一逻辑下获得了特殊的合法性:它往往试图抹去创作者的话语痕迹,营造出“事实”在自发呈现的幻象。于是,潜藏在“事实”之下并因此与“真实”合二为一的“观点”也就被赋予了至高无上的崇高性,从而具有独一无二的意识形态效果。

法国生态纪录电影中的框架无处不在,因此在人们的意识中变得透明和隐形,但它依然是一种“占主导地位的现实建构装置”、一种“强大的意识形态装置”,^[13]塑造着我们对现实的感知和表现,并将自然界简化为一种表现形式。纪录电影框架的前提预设是:电影的目的是实现知识的生产。换言之,电影使我们可以接触、理解、再现外在的客观物质世界,允许我们与客观世界保持一种真实的联系——是科学的话语使纪录片合法化。

自2010年以来,博扎克(Nadia Bozak)、费伊(Jennifer Fay)、沃恩(Hunter Vaughan)等学者开始逐渐关注“生态电影”的物质性与媒介特性(medium-specificity),强调电影实践过程与生态环境在物质中介层面的联系。^[14]博扎克指出,尽管电影制作实践在表面上看似无形且非物质,但它实际上承载着一种物理或生物的构成,并留下了一种“电影足迹”(cinematic footprint)。^[15]这涉及到对好莱坞式“生态电影”的意识形态批判,即认为这些电影表面所呈现的意识形态与其经济、生态效应是分离的。它们会倾向于掩盖其制作过程中耗费大量地球资源、增加大量碳排放的事实。然而,法国生态纪录片亦是如此,雅克·贝汉的纪录片历来被冠以高科技、高预算的“巨片”之称。资料显示,《迁徙的鸟》耗资4500万美元,

《海洋》耗资5000万欧元,是目前电影史上投资最高的纪录电影。^[16]此外,还有许多学者认为,好莱坞式“生态电影”依然停留在环保主义的窠臼里,没有力求“以生态思想为基础从根本上重组政治与文化的结构”。^[17]这种批评在某种程度上同样适用于法国生态纪录片。在本质上,影片中所呈现的依然是一种与人类实践分离的视觉奇观,只是看似“透明”的形式使视觉奇观更加“自然化”,哪怕它们依然不符合人们在真实情境下的感知。正如德里克·布塞(Bousé Derek)所言:“(电影技术)与其说让我们更了解自然,不如说会让我们更加异化于自然,而非让我们了解大自然,而且在电影惯例遮蔽下反复接触自然与野生动物会降低我们对自然的敏感度,而非提高敏感度。”^[18]

这种看似客观、克制的记录形式实际上所包容的依然是一种传统资产阶级的意识形态。它打造出镜像的乌托邦,形塑出表面的和平景观,将环境问题简化为人对环境的单方面破坏,并将解决方案诉诸理想化的精神还乡——这种创造性的想象是应对长期政治无效性的一针“安慰剂”。也许,“透明”的记录的确会使得影片的叙述更为“安全”,但在某种程度上,“安全”同时也意味着“保守”。例如,美国和加拿大的保守派领袖和基督教福音派曾帮助推广《帝企鹅日记》,因为他们将该电影视作传统家庭和一夫一妻制的寓言,以此对抗当时美国与加拿大境内的一些“文化斗争”。^[19]

诚然,我们不能对法国生态纪录片一概而论,比如扬·阿尔蒂斯-贝特朗导演的《家园》就对生态问题的审视深入政治与经济的肌理。《家园》真正讨论了生态问题的根本是资本主义的现代化模式,大规模工业化使得资源被无节制地开采,同时贫富差距急剧增加,诱发了生态殖民主义的问题。影片指出,世界上20%的人占有80%的财富,而这财富由开采地球资源而来。例如,尼日利亚虽然是非洲最大的石油出口国,但在尼日利亚,有70%的人都生活在贫困线之下,因为普通人民无法分享到石油开采所带来的财富——事实上,世界上半的穷人都生活在资源丰富的地区。但是,如果将法国生态纪录片及其所代表的生态电影模式视作一个整体观之,它们对生态问题的产生机制及其所附生的环境正义、生态殖民主义等问题的是否缺乏探讨的。

从根本上看,在法国生态纪录片中缺位的讨论依然

源自全球化的资本主义经济结构——它主导了媒介的生产内容、受众群体以及设备供应。因此,生态电影的文化逻辑与全球资本逻辑之间存在着复杂的张力。生态电影伦理要求它们讨论生态问题背后的政治、经济问题,然而它们又不得不屈服于资本逻辑的运作体系。人类社会内部的生态不平等问题是长期存在的:西欧帝国列强对殖民地生态系统的破坏、“第一世界”国家对“第三世界”国家的资源开采、发达国家对落后国家的“污染转移”……如果长期对这些问题避而不谈,依然仅仅是建构一种“乌托邦”式想象,将环境问题简化为人与自然的二元对立,将会带来世界性的等级模糊化趋势,从而进一步强化“生态帝国主义”。

三、立场:“去中心”与消失的“人”

一种为法国生态纪录片辩护的主流观点是:法国生态纪录片所展现的意识形态是非“人类中心主义”(anthropocentrism)的,它超越了传统的人类内部视角,转向了“生态中心主义”。“人类中心主义”是指以人类为中心的世界观,它认为“人是大自然中唯一具有内在价值的存在物,环境道德的唯一相关因素是人的利益”。^[20]因此,自然是人类可征服的客体对象。“环境”与“生态”两个概念的区别也由此体现出来:“环境”依然是一个人类中心的概念,人类周围“非人的”物质构成了“环境”;“生态”则“意味着相互依存的共同体、整体化的系统和系统内部各部分之间的密切联系”。^[21]

许多学者基于这一区别对好莱坞式“生态电影”进行了批判,认为它们是肯定而非否定“人类中心主义”的,是“环境主义”的电影,背后隐藏着一套经过反复试练的好莱坞修辞惯例。这些电影(如《后天》《2012》《大白鲨》《侏罗纪公园》等)将自然塑造为与人类对立的负面形象,最后生态问题的解决则依靠英雄人物的拯救或自然的自动调节机制,这对实际上的社会动员于事无补。这种将人类与自然二元化,将自然物视为“征服客体”的“生态电影”,实际上展现出“浅层生态学”的局限性——它们依然将人类的利益视作唯一的指归。

法国生态纪录片整体作为一种“生态中心主义”(ecocentric)的电影,的确超越了“浅层生态学”的理路,跳出了“人类中心主义”的窠臼。法国生态纪录片的核心理念是“深层生态伦理学”,其基础是两条根本原则:“自我

实现”(self-realization)与“生态中心主义平等”(biometric equalitarianism)。前者指的是人类需要不断扩大自我以建立与自然更大范围的认同,后者指的是人类需要发现自我与其他存在物之间的同一性,建立起平等的价值体系与道德关怀——“把生态系统的整体利益作为最高价值,把是否有利于维持和保护生态系统的完整、和谐、稳定、平衡和持续存在作为衡量一切事物的根本尺度”。^[22]

法国生态纪录片为观众提供了一种观察世界的新方式,不再将人类的利益置于道德体系的中心。它致力于重新训练我们的感知系统,恢复我们看待自然的原初视野,发掘人类与物质世界之间的内在关系,并重新定位人与自然的关系。首先,这批电影大多选择表现那些与人类相距很远、肉眼难以观测的素材,比如企鹅、飞鸟、昆虫、冰川、森林、深海等,让不可见的变得可见。其次,这些导演最常使用的是无焦点叙述的方式。影片的叙述视点是游离不定的,使得其他生物/非生物的环境得以全景式地展现出来。导演们经常在影片中刻意使用一些突兀的非人类视点镜头,例如,《微观世界》直接将微型摄影机放入蚂蚁窝中,以蚂蚁的视角感受被鸡捕食瞬间的恐惧;《帝企鹅日记》则模拟了企鹅的视角,让观众与企鹅一同体会被海豹追杀的紧张感。此外,这些生态纪录片逆转了好莱坞式“生态电影”中的“压迫-被压迫”关系,将人类置于施加暴行的一端。以《迁徙的鸟》为例,影片中的许多人类行为都对鸟类迁徙过程增加了致命的干扰,比如城市光污染、石油泄露、人为捕杀等等。

然而,这些电影语言的表现形式依然存在明显的局限性。其一,影片中的人类视点难以被真正移除。除了前文所提到的那些刻意“模拟人眼”以打造真实感的镜头外,影片中还有许多镜头、段落是为了迎合人类的兴趣而摄制的。例如,《微观世界》中大量昆虫战斗、交媾的镜头,《帝企鹅日记》则更是直接以第一人称日记的形式展开对企鹅“家庭”生活的描绘。此外,影片的配乐也直接以显明的方式限制了观众对影片在接受。在《微观世界》中,电影放映到两只蜗牛在草地上交媾时,一段歌颂爱情的咏叹调响起,伴之缓慢、悠长的长镜头。该段落的主题便被强行框定为“圣洁的爱情”。然而,所谓“爱情”也是人类建构的产物。这种“自然的人化”依然

是以人类为主导的,暗示出阿甘本意义上的“人类学机器”依然存在。

其二,影片所展现的立场不仅是“去人类中心”的,甚至是“去人类”的。我们在影片中鲜少观察到人类的身影,也就无法获得人类在自然生态中的定位提示。这使得法国生态纪录片并没有指向实际的实践行动。一方面,影片所打造出的和谐、美丽的景观可能反向促进了人类对自然的凝视,促进以旅游业为代表的空间消费,从而对那些未开发的地区造成暴力威胁。例如,在《海洋》开头的段落中,透过一个小男孩的视角凝视未知的大海,尽管旁白解说称海洋是难以定义的,但“看与被看”的关系已经构成。在《家园》中,全片有一半的篇幅使用了鸟瞰镜头,演绎出玛丽·路易斯·普拉特(Mary Louise Pratt)所说的“帝国之眼”(Imperial Eye)的概念,即将未开发地区定义为“原始的”“未开化的”。^[23]这在本质上将自然放置在与女性、黑人及原住民等弱势群体相一致的位置上,再次体现出一种殖民的逻辑。另一方面,正如欧阳沛妮提出的那样,生态电影比生态灾难更先一步展示在人们眼前、出现在人们感知范畴之内。^[24]比如,《家园》中展现了农药污染、石油枯竭、冰川融化等多种生态灾害,然而这些触目惊心的影像迄今为止还未真正与我们的日常生活直接相关,并且由于法国生态纪录片的“去人类”现象,我们也很难从这些生态电影中获得如何将影像转换为具体实践的启迪。

为了与“人类中心主义”拉开距离,法国生态纪录片的导演们特意选取了立场上的又一“安全距离”——在影片中隐去人类,或只是将好莱坞式的“环境-人类”二元关系颠倒过来,人类成为破坏力量的抽象象征。然而,“去人类中心”并不意味着“去人类”,而是意味着人类要在“生态中心”的引导下,重新建立起那些在人类发展历史中被斩断了的、与生态系统之间的深层联系,在更大的自然中重新锚定人类的价值与目的。为了达成这一目的,对人类内部政治、经济、文化与宗教冲突的讨论也是必需的,因为生态问题的根源恰恰是现代文明的运行系统本身,具体而言,是社会体制、发展模式与精神文化的多重现代性危机导致了生态危机。

大众之所以依然需要电影,正是因为电影为我们提供了一个集体空间,让我们可以重新构建感知结构与信仰体系,从而来处理各类争议性问题(包括生态政治问

题)。必须指出的是,现在的法国生态纪录片及其代表的模式还不足以回答如何成为“生态公民”这一问题。正如前文所言,这些电影的结局往往都勾勒出一幅乌托邦式的图景,来达成矛盾的想象性解决。这些电影提出的方法包括:提高人道关怀、联合非国际组织、依靠教育与文化等等,换言之,人类已经开始采取保护行动,只要人类以善良的心灵对待自然,一切尖锐的对立便都会消解。换言之,影片的结论依然停留在“安全距离”上,企图以“善良”与“爱”这类宏大话语遮盖压迫性结构的本质,而并没有深入深层次的社会肌理。

结语:在纪录与介入之间

综上所述,从形式与立场两个层面来看,法国生态纪录片及其代表的“生态电影”模式都试图以拉开“安全距离”的方式获得影片伦理的合法性。这样一种模式的确脱离了好莱坞式“生态电影”所陷入的“人类中心主义”困境,但同时也造成了其意识形态的局限性——因为记录过于客观,所以削弱了介入的力度;因为立场过于遥远,所以折损了批判的可能。它们一方面塑造出自然的和谐、美好,打造和平的表象,一方面试图以空泛的话语解决真正的生态危机,将未来的发展路径架构在乌托邦式的想象上。这启示我们,需要真正找到一种适合生态纪录片的尺度——如何同时兼顾纪录片伦理与生态伦理,又如何同时兼顾人的自然性与社会性,在保持记录的同时适当展现出介入的姿态,在批判“人类中心主义”的同时又能保有人的主观能动性。

有学者认为,电影作为技术发展论的支持而存在,天然与生态主张存在巨大的悖论,而“生态电影”作为文明史中人文的一支,其目的就是要消解逻辑严密的理性科学,进而也消解了自身的生产基础。然而实际上,技术与生态之间的关系却并不如想象中那般对立。恰恰相反,技术是人与自然之间的媒介,它将“人类世界和非

人类世界固有的沟通方式结合起来”,^[25]将原初自然转化为卢卡奇意义上的“第二自然”,就像非人类生物是通过摄影机这一人的延伸才得以出现在人类的视野中,并进一步诞生了交流的可能。正如本雅明所言:“电影影像已能表现所有机器装备无法企及的事物层面……只因为它借着摄影装备,以最密集的方式深入了现实的核心。”^[26]也就是说,技术除了塑造美学,同时也可以塑造一种民主的对抗关系,让艺术成为一种社会性的现实力量,真正走向“艺术的政治化”。

每一种技术都包含意识形态偏见,因此生态纪录片或许应当舍弃所谓的“安全距离”与“绝对平等”,真正关注生态问题的在地性,在特定的、具体的社会语境下以生态为基础重新思考政治、经济与文化的结构问题,探讨生态的审美实践如何真正转化为社会功能的机制。具体而言,我们可以透过“生态电影”反思那些涉及种族、阶级与性别的交叉问题,因为作为客体的自然,也像被殖民者、被奴役者与女性一样,长期被放置在被剥削的一方。同时,我们可以在“生态电影”中多关注“第三世界”视角,审视跨国经济时代下的生态正义问题。此外,除了电影文本之内的分析,我们也可以追溯文本之外的电影工业运行体制及其生态足迹,从媒介物质性角度思考如何应对跨国生态电影制作和发行的新格局。^[27]

本文的目的并不是想对法国生态纪录片做出纯粹的批判,因为它在生态伦理与审美价值上的贡献依然是显而易见的。本文仅仅想要说明,在面对全球性的生态问题时,意识形态批评依然是必要的。我们需要明确“生态电影”研究的政治相关性。以“安全距离”逃离意识形态既是不可能的,也是非正义的——“生态电影”作为一种“反人类中心主义”的电影,就必须以不断自我批判的辩证法为前提,寻找目前生态电影中依然存在的缺陷与矛盾,认识到现存意识形态的局限性,并在这些矛盾的基础上构想出新的社会框架。

[1]Paula Willoquet-Maricondi, From Literary to Cinematic Ecocriticism, in Paula Willoquet-Maricondi ed., *Framing the world: Explorations in ecocriticism and film*, University of Virginia Press, 2010, p. 3.

[2]Pietari Kääpä and Tommy Gustafsson, Transnational Ecocinema in an age of Ecological Transformation, in Pietari Kääpä and Tommy Gustafsson eds., *Transnational Ecocinema: Film Culture in an Era of Ecological Transformation*, Intellect Books, 2013, p. 3.

[3]鲁晓鹏《中国生态电影批评之可能》,《文艺研究》2010年第7期。

[4]此处的分类是一种策略上的划分,无论是虚构类生态电影还是非虚构类生态电影,其内涵与外沿都始终处于变动不居的状态中,并且,虚构

与非虚构二者之间的界限也并不清晰。

[5] Scott MacDonald, Toward an Eco-Cinema, *Interdisciplinary Studies in Literature and Environment*, vol. 11, no. 2 (Summer 2004), pp. 107-132.

[6] 万修芬《雅克·贝汉生态纪录电影研究》, 山东师范大学硕士学位论文, 2009年, 第7页。

[7] 从严格意义上说,《喜马拉雅》这部电影属于加入了纪录元素的剧情片。

[8][16] 史馨《法国当代纪录片美学特征及趋势》,《当代电视》2017年第6期。

[9] (美) 苏珊·桑塔格《论摄影》, 黄灿然译, 上海: 译文出版社2014年版, 第154页。

[10] James Blue, Thoughts on CINÉMA VÉRITÉ and a Discussion with the Maysles Brothers, *Film Comment*, vol. 2, no. 4 (1965), p. 22.

[11] (法) 雅克·佩兰、(法) 让-弗朗索瓦·蒙吉博《迁徙的鸟》, 黄秀莲、黄小萱译, 石家庄: 河北教育出版社2004年版, 第274页。

[12] (波) 符·塔达基维奇《西方美学概念史》, 褚朔维译, 北京: 学苑出版社1990年版, 第375页。

[13] Paula Willoquet-Maricondi, Beyond the Frame: The Spirit of Place in Peter Greenaway's *The Draughtman's Contract*, in Paula Willoquet-Maricondi ed., *Framing the world: Explorations in ecocriticism and film*, University of Virginia Press, 2010, p. 227.

[14] 李逸伦《衰朽、弃物、影像回收: 电影作为物质档案与元素美学的生态逻辑》,《电影艺术》2022年第5期。

[15] Nadia Bozak, *The Cinematic Footprint: Lights, Camera, Natural Resources*, Rutgers University Press, 2012, p. 8.

[17] 杨北辰《后人类、后启示录与福利国家——生态主义思潮与北欧电影》,《电影艺术》2020年第2期。

[18] Derek Bousé, *Wildlife Films*, University of Pennsylvania Press, 2000, p. 8.

[19] Luis Vivanco, Penguins are Good to Think with: Wildlife Films, The Imaginary Shaping and Environmental Politics, in Stephen Rust, Salma Monani and Sean Cubitt eds., *Ecocinema Theory and Practice*, Routledge, 2012, p. 119.

[20] 何怀宏《生态伦理: 精神资源与哲学基础》, 保定: 河北大学出版社2002年版, 第337页。

[21] Cheryll Glotfelty, Literary Studies in an age of Environmental Crisis, in Cheryll Glotfelty and Harold Fromm eds., *The Ecocriticism Reader: Landmarks in literary Ecology*, University of Georgia Press, 1996, p. xx.

[22] 王诺《欧美生态批评: 生态学研究概论》, 上海: 学林出版社2008年版, 第97页。

[23] Beth Berila, Engaging the land/Positioning the spectator: Environmental justice documentaries and Robert Redford's *The Horse whisperer* and *A river runs through it*, in Paula Willoquet-Maricondi ed., *Framing the world: Explorations in ecocriticism and film*, University of Virginia Press, 2010, p. 120.

[24] 欧阳沛妮《进化与进路: 作为“思想-影像”的生态电影》,《北京电影学院学报》2024年第1期。

[25] Adrian Ivakhiv, Green Film Criticism and Its Futures, *Interdisciplinary Studies in Literature and Environment*, vol. 15, no. 2 (2008), p. 19.

[26] (德) 瓦尔特·本雅明《迎向灵光消逝的年代: 本雅明论艺术》, 许绮玲、林志明译, 桂林: 广西师范大学出版社2004年版, 第82页。

[27] 如劳拉·马克斯提出的“低技术美学”(Low-tech Aesthetics)就是一种致力于减少碳足迹的美学理念。低技术美学倡导低分辨率、故障(glitchy)和间歇性(intermittent)等视听风格, 强调数字媒体的物理特性以及创作者和接收者的创造力。在低技术美学指导下生产的图像通常对带宽和计算资源的需求较低, 从而可以有效减少能源消耗。Laura U. Marks, Let's Deal with the Carbon Footprint of Streaming Media, *Afterimage*, vol. 47, no. 2 (2020), pp. 46-52.